

Proyecto de investigación:

Vídeo en 3D con sonido binaural

Realizado por:

Carlos García Saura

Tutora:

M^a Carmen San José

**Jóvenes investigadores 2011
INJUVE**

2009-2011

www.TresDimension.es

Título:
Vídeo en 3D con sonido binaural

Autor:
Carlos García Saura

Presentado al certamen
Jóvenes Investigadores 2011
Organizado por INJUVE

Índice

· Introducción	1
- Descripción	1
- Metodología	2
· Justificación del proyecto:	3
· Objetivos	3
· Capítulo I: Antecedentes	4
- Estereoscopia	4
- Sonido binaural	7
· Capítulo II: Vídeo 3D	9
- ¿Qué es el 3D?	9
- Sistemas de vídeo 3D	9
· Capítulo III: Sonido binaural	11
· Capítulo IV: Diseño experimental	12
· Conclusiones	18
- Posibles aplicaciones prácticas	18
- Conclusiones	18
· Agradecimientos	19
· Fuentes	20
- Vídeo 3D	20
- Sonido binaural	20
- Imágenes	20

Introducción

Descripción

La idea de realizar este proyecto surgió poco a poco en dos etapas, una es el vídeo 3D y otra el sonido binaural:

- Primero, desde bien pequeño me he sentido fascinado por la tecnología del vídeo e imágenes en tres dimensiones, cómo es posible “engañar” a nuestro cerebro para que perciba la tercera dimensión simplemente ofreciendo una imagen en distinta perspectiva a cada ojo.

Decidí intentar realizar un **vídeo en tres dimensiones** cuando el famoso portal de vídeos de internet YouTube incorporó un sistema que facilitaba la visualización de vídeos en tres dimensiones sin tener que preocuparse por el formato de los mismos. Es decir, habían conseguido facilitar la tarea de mostrar vídeos en tres dimensiones en cualquier ordenador, permitiendo seleccionar entre diferentes métodos de visionado (elegir el color de las gafas 3D... etc).

Pude ver varios ejemplos de vídeos en 3D en YouTube, que me llamaron mucho la atención (especialmente por que la mayoría habían sido realizados sin ningún equipo especial, simplemente con **dos cámaras grabando una escena a la vez, separadas a la distancia de los ojos**).

En la prueba que hice, los resultados fueron satisfactorios (aun habiendo sido realizada con pocos medios), por lo que comencé a pensar en cómo se podría realizar una grabación en 3D con calidad de forma barata (ya que aún hoy las cámaras de tres dimensiones de buena calidad son muy caras).

La principal motivación es el **gran impulso que están teniendo los sistemas de vídeo en tres dimensiones**. Varios medios de información han considerado el año 2010 como el de las “tres dimensiones”, puesto que se han desarrollado mucho estas tecnologías. Continúan apareciendo multitud de **películas y juegos en tres dimensiones**, y el portal de YouTube ha visto aumentar exponencialmente la subida de vídeos en tres dimensiones.

- Descubrí el **sonido binaural** hace unos años, cuando me encontré en internet por primera vez una grabación de sonido que simula un “corte de pelo virtual”, de forma muy realista. Simplemente con unos auriculares es posible percibir la posición en el espacio de los sonidos. Por ejemplo, en esa grabación, el peluquero se pasea por la habitación y realmente da la sensación de que se encuentra justo detrás de ti.

Me sorprendió el ver que el efecto **sólo se consigue usando auriculares**, y que es mucho más

realista que cualquier otro sistema de sonido que se usa en la actualidad.

Estas **grabaciones de sonido ultra-realistas** se denominan “binaurales” u “holofónicas”, e investigando un poco descubrí que se realizan de una forma muy curiosa: **se emplea una cabeza de plástico con orejas de goma con la forma de las orejas humanas, y se colocan micrófonos en ellas.**

De esta forma, con este “micrófono” tan peculiar se simulan las pequeñas diferencias de tiempo y resonancias de los sonidos que llegan a nuestras orejas, y que nuestro cerebro utiliza para determinar la posición de los sonidos.

Esto explica por qué es imprescindible el uso de auriculares, debemos aislar el sonido que llega a cada oído, por que si se mezclan, el cerebro no es capaz de distinguir las diferencias entre ambos.

No debemos confundir el sonido binaural con el estereofónico, que simplemente simula la “posición lateral” de los sonidos. Estamos acostumbrados a este tipo de efectos en muchas películas y en algunas canciones.

Ahora viene lo más interesante. Tras descubrir el sonido binaural, no tardé mucho tiempo en pensar: **¿Y si juntásemos ambas tecnologías?** Obtendríamos un sistema de vídeo ultra-realista, **no sólo podríamos ver un objeto en tres dimensiones, sino que además podríamos oír sus sonidos en tres dimensiones.**

Por todo ello, en este proyecto **voy a crear un sistema capaz de grabar vídeo en 3D con sonido binaural**, y pensar sus posibles implementaciones prácticas.

Metodología

- **Recopilación y estudio de la información:** Principalmente a través de internet. De esta forma pude entender el funcionamiento del vídeo 3D y del sonido binaural. Además, encontré diferentes posibilidades de realizarlos de forma simple con materiales caseros, lo que motivó aún mas la investigación.
- **Experimentación:** Gracias a las pruebas de vídeo 3D que hice y a la construcción del micrófono binaural, pude comprobar la viabilidad del diseño experimental. Sobre todo la experimentación sirvió para encontrar posibles dificultades que habrían surgido en el diseño final, y solventarlas antes de fabricarlo.
- **Diseño experimental:** En base a los datos obtenidos en la recopilación de información y en la experimentación, voy a diseñar y construir un prototipo funcional de cámara de vídeo 3D con sonido binaural. Para demostrar su funcionamiento, además voy a crear un cortometraje, usando el nuevo sistema y también el sistema tradicional, para comparar los resultados.

Justificación del proyecto:

Piense en la última película que haya visto (una que no sea en tres dimensiones).

Piense en cómo ha sido grabada alguna de las escenas: una sola cámara, y uno o varios micrófonos que no tienen ninguna forma concreta.

Piense en si la forma en que se ha grabado es la más similar a su forma de ver el mundo.

El ser humano tiene dos ojos y dos oídos bastante complejos:

¿Por qué no grabar una película con dos cámaras a modo de ojos, y dos orejas similares a las humanas?

Así conseguiríamos una experiencia mucho más realista, y no desaprovecharíamos nuestras capacidades naturales de percepción del mundo.

En mi opinión, la combinación de estas dos tecnologías **acabará teniendo un importante impacto comercial**, especialmente en el campo del cine y de la realidad virtual, donde **se consiguen contenidos mucho más inmersivos que los disponibles en la actualidad.**

Lo que más me sorprende es que aún no he encontrado ningún vídeo que haya mezclado ambas tecnologías. Existen muchas empresas que se dedican al vídeo en 3D, y varias que se dedican al sonido binaural u holofónico, pero no hay ninguna que haga uso de las dos cosas.

El no encontrar nada similar es lo que más me ha motivado a realizar este proyecto.

Objetivos

- Investigar y explicar las tecnologías de vídeo e imágenes en tres dimensiones y de sonido binaural (sus orígenes, desarrollo y estado actual).
- Conocer las aplicaciones en nuestra vida cotidiana.
- En el diseño experimental, construir un sistema casero que permita grabar vídeo en tres dimensiones, y un micrófono binaural. Realizar pruebas que demuestren su funcionamiento.
- Juntar ambos prototipos para crear un sistema de grabación de vídeo 3D con sonido binaural. Realizar un cortometraje que demuestre el funcionamiento del sistema.
- Comparar el sistema tradicional de grabación con el nuevo.
- Proponer posibles métodos para la implementación del sistema en diferentes lugares: en el cine, en nuestro ordenador, en el salón de nuestra casa, dispositivos móviles... etc.

Capítulo I: Antecedentes

Estereoscopía

Todo proceso que permite crear imágenes en 3D se conoce con el nombre de estereoscopía, y fundamentalmente se basa en el principio natural de la visión humana, en donde cada uno de nuestros ojos captan en un mismo instante dos imágenes ligeramente parecidas, debido a su separación el uno del otro. Ambas imágenes son mezcladas en nuestro cerebro, permitiéndonos observar el mundo en 3D, tal como lo conocemos.

Las primeras imágenes estereoscópicas (en tres dimensiones) de la historia de la fotografía son del año 1842, usando técnicas muy básicas.

La fotografía estereoscópica estuvo muy de moda en varias décadas del siglo XIX. Muchos fotógrafos realizaban vistas estereoscópicas utilizando cámaras especiales de dos objetivos, o bien con cámaras de un objetivo desplazable lateralmente.

Típica tarjeta estereoscópica del siglo XIX, con dos imágenes tomadas desde puntos de vista diferentes, pero muy cercanos.

Inmediatamente después de la invención del cine en 1895 por los hermanos Lumière, ya se empezó a plantear la posibilidad de llevar esta nueva forma de espectáculo mas allá y dotarlo de la tercera dimensión que lo hiciera más real.

A finales de la década de 1890, William Freese-Greene, considerado un pionero del cine, patentó el primer sistema cinematográfico en 3D, pero no tuvo éxito debido a lo complejo del mecanismo.

No fue hasta el 27 de septiembre de 1922 cuando llegó la primera película en 3D a las salas comerciales de Los Ángeles. La película no tuvo ningún éxito pero fue el verdadero inicio del interés real por la cinematografía en 3D. Un interés que continuó durante los años 20 y que se vio frenado por la Gran Depresión de finales de la década, de modo que hubo que esperar hasta que, en 1934, mientras la Metro Golden Mayer obtenía algunos éxitos con cortos rodados en 3D, Louis Lumière presentó el remake tridimensional de su famosa película “Llegada del tren”.

Aunque todas las películas en 3D se rodaban en color, el paso a la separación en colores (anaglifo) hacía que los espectadores sólo obtuvieran una imagen en blanco y negro. La llegada de los filtros polarizados patentados por Polaroid supuso un gran cambio, ya que no sólo era posible revelar las películas en color sino que se sustituía el uso de las gafas con cristales de color rojo y verde por otras con filtros polarizados de Polaroid.

Como muchos otros avances, el cine en 3D sufrió el freno que supuso la Segunda Guerra Mundial y no fue hasta principios de los años 50 cuando los estudios cinematográficos y los empresarios de las salas lo quisieron utilizar para intentar contener el avance de su gran competidor: la televisión.

Muy pronto, llega también el **sonido estéreo** al cine en 3D. “House of Wax” es la primera película que lo utiliza y que de verdad llega a una gran mayoría de público.

A pesar de los éxitos, en 1953 se detiene de nuevo la evolución debido a la excesiva complejidad de mantener el sistema de dos tiras de película, ya que cualquier fallo en la sincronización estropeaba la proyección y provocaba dolores de cabeza y cansancio visual a los espectadores. Además, la proyección en 3D no permitía utilizar la totalidad del aforo de la sala, ya que desde las butacas laterales se perdía el efecto tridimensional.

Los años sesenta conocieron el estreno ocasional de películas en 3D, pero fue nuevamente Arch Oboler quien se encargaría de su nuevo resurgimiento creando el nuevo sistema Space-Vision 3D que imprimía dos imágenes superpuestas en una sola tira de película y que permitía utilizar un único proyector equipado con una lente especial.

En 1970, la marca Stereo-Vision desarrolló otro sistema, en el que las imágenes eran comprimidas una al lado de la otra sobre una misma tira de película de 35 mm y proyectadas mediante una lente anamórfica a través de filtros Polaroid. Con este sistema se eliminaba el peligro de la desincronización.

En los años ochenta, el formato IMAX supuso un nuevo despegue del cine en 3D, que hasta 1995 presentaba obras de carácter divulgativo. El sistema 3D Stereovision resurgió brevemente en los años ochenta y al margen de una serie de estrenos en formato IMAX, el cine en 3D quedó circunscrito al entorno de ferias y parques temáticos.

En los inicios del nuevo milenio, el director James Cameron dio nueva vida a este Sistema con la película ‘Ghosts of the Abyss’, el primer largometraje en editarse en formato 3D-IMAX en 2003.

Cuando al año siguiente se presentó ‘Polar Express’ como el primer largometraje de animación en formato 3D-IMAX, su recaudación fue 14 veces superior a la versión en 2D, lo que reavivó nuevamente el interés por el cine en 3D. Las técnicas fueron refinadas y reajustadas y, al mismo

tiempo, se mejoraron los contenidos.

En junio de 2009, el conocido portal de vídeos en internet YouTube comenzó a ofrecer soporte para vídeos 3D (aunque de forma experimental). Gracias a la estandarización, YouTube ha conseguido permitir que los aficionados a la grabación 3D no tengan que preocuparse por el método de visualización de 3D que escogerá el usuario final. YouTube ofrece soporte automático para los medios de visualización más populares: gafas rojas y azules (o de distintos colores), monitor con 3D, visualización con “vista cruzada”... etc y con soporte para alta resolución.

Esto ha permitido incrementar el acceso a las tecnologías 3D de forma increíble.

Gracias a YouTube ahora es mas fácil disfrutar de la tecnología 3D en nuestros hogares.

A finales de 2009, la película Avatar, también de James Cameron, supuso una nueva revolución en el ámbito del 3D. Ha sido la película que más ha recaudado en taquilla después de Titanic (también de James Cameron). Gracias a su gran repercusión, debido a sus impresionantes efectos especiales, se instalaron sistemas de 3D en muchos cines, lo que ha permitido que desde entonces se hayan creado muchas películas con una versión en tres dimensiones.

Numerosos medios de comunicación han calificado al año 2010 como el “año del 3D”, debido al gran impulso que han tenido estas tecnologías. Aun así, como se ha visto, a pesar de que han sido muy numerosos los modelos de nuevos televisores con soporte para 3D, todavía no ha llegado el 3D a nuestros hogares.

A lo largo de 2011 es probable que se hagan más asequibles las televisiones con 3D, lo que hará que de nuevo tenga un impulso esta tecnología.

Sonido binaural

El sonido binaural u “holofónico” es una técnica que permite realizar grabaciones de sonido en tres dimensiones.

El sonido holofónico fue desarrollado y patentado por primera vez en 1980 por el argentino Hugo Zuccarelli. Ésta se basa en la teoría de que las relaciones inter-aurales (diferencias de tiempo e intensidad entre los oídos) no podían determinar por sí solas la localización de una señal en el meridiano de la cabeza (adelante-atrás, arriba-abajo), dado que éstas son nulas. A todos los efectos prácticos, un sonido que llegara a los dos oídos al mismo tiempo no podría ser localizado. Otro fenómeno detectado por Zuccarelli era que sonidos percibidos en forma directa, sin haber sido grabados, podían ser localizados aun cuando se emplease un solo oído.

Para sus detractores, que creen que no es posible tapar totalmente un oído con tapones, Zuccarelli presentó evidencia con sordos totales de un solo oído que podían localizar sin problemas los sonidos en 3D. La nueva teoría entonces fue la única alternativa propuesta para reproducir fielmente las características de la audición humana.

Cuando el efecto fue perfeccionado, Zuccarelli patentó el dispositivo, pero añadió un segundo oído artificial, y lo incluyó en una cabeza de muñeco que reproduce fielmente los procesos acústicos de las cavidades internas de nuestra cabeza. El primer prototipo de oído artificial holofónico fue llamado “Ringo”.

Dado que los efectos de interferencia de las ondas de emisión del oído y las de los sonidos a escuchar son asimétricos, estas interferencias darían al cerebro los necesarios parámetros para que una localización espacial fuese completa incluso en el plano monoaural. Así se explica la localización espacial del ser humano, y la

increíble localización de las grabaciones holofónicas cuando son oídas haciendo uso de un solo auricular.

“The Final Cut”, de Pink Floyd, fue el primer álbum comercial grabado con esta técnica gracias a la colaboración de Hugo Zuccarelli que era tan aficionado a la música de esta banda inglesa como a las experimentaciones con el sonido. Zuccarelli les acercó la primera prueba de sonido holofónico, que terminó convenciendo a los músicos de que se cambiasen del sistema estéreo, que ya no les era suficiente. Así fue como se presentó ante ellos con la grabación de una caja de cerillas agitándose, tomada con este sistema holofónico, o “sonido total” como le llamaba.

La razón principal por la que el sonido binaural u holofónico no ha tenido relevancia comercial es que el efecto sólo se puede apreciar usando auriculares. Hugo Zuccarelli ha inventado los altavoces holofónicos, con los que ya no es necesario el uso de auriculares. Sin embargo su juego de dos altavoces no atrae los intereses de los comerciantes de sistemas de sonido 5.1, mucho mas caros y sofisticados.

Capítulo II: Vídeo 3D

Desde siempre me ha cautivado la idea del vídeo 3D. Por eso, desde que era muy pequeño, he tratado de comprender y investigar en qué consiste el vídeo 3D y cómo funciona.

¿Qué es el 3D?

Los objetos de nuestro entorno se pueden calcular en tres dimensiones. Disfrutamos del mundo real con dos ojos separados, lo que nos permite ver con perspectiva los objetos.

Nuestro cerebro puede combinar la vista de cada ojo en una sola imagen, y esta incluye las tres dimensiones de un objeto. Si observamos un dado, cada ojo lo ve con una perspectiva ligeramente diferente.

Para poder representar el dado en 3D, necesitas mostrar a cada ojo una imagen separada y diferente. Las gafas 3D son necesarias para asegurarnos de que cada ojo solo ve la imagen que le corresponde.

Sistemas de vídeo 3D

Los sistemas de vídeo 3D ofrecen una experiencia similar a lo que vemos en la vida real dando a cada ojo una versión propia del vídeo. Al proyectar una imagen separada a cada ojo, se forma en nuestra mente la imagen en 3D. Los objetos en un vídeo 3D pueden estar por delante o por detrás de la pantalla. Para ver un vídeo 3D, la tecnología de la pantalla y las gafas 3D son capaces de dar al ojo derecho solamente el vídeo correspondiente a ese ojo, y lo mismo para el izquierdo. Se han creado múltiples tecnologías diseñadas para conseguir el visionado en 3D:

El método anaglifo

Las gafas 3D más populares son las que tienen cristales rojos y azules, puesto que este sistema se ha usado mucho en el pasado para películas y efectos 3D. Estas gafas utilizan el método 3D “anaglifo”.

La imagen se forma usando filtros de color para eliminar una parte del espectro de color de la imagen. Así, cada ojo ve solo la imagen que contiene la porción del espectro de color no filtrado por su lente.

Hay numerosas versiones de este método, ya que se produce una pérdida de calidad considerable. El

algoritmo mas destacado es el desarrollado por Eric Dubois, que consigue preservar muy bien los colores originales de la imagen.

El método polarizado

La luz viaja en forma de ondas que pueden ser vistas verticalmente u horizontalmente, usando diferentes filtros polarizados. Cuando la luz atraviesa un filtro polarizado horizontal, puede atravesarlo pero será bloqueado después por otro filtro polarizado vertical.

Esta tecnología funciona cambiando la polarización de la luz emitida por cada píxel en la orientación deseada para el filtro de cada ojo: la resolución de las pantallas polarizadas para cada ojo es la mitad que la total de la pantalla.

El método de gafas activas

Algunos de los últimos televisores 3D HD son capaces de mostrar vídeo 3D con imágenes izquierda y derecha separadas en una secuencia alterna. Para evitar un efecto parpadeante, es necesario usar una frecuencia bastante alta, 200Hz por ejemplo; entonces se mostraría toda la resolución de la pantalla a cada ojo durante 1/200 segundos, de forma alternativa. El resultado es que cada ojo ve 100 cuadros cada segundo.

Esta tecnología se conoce como “gafas activas” para ver vídeo 3D. Se fabrican con lentes de cristal líquido delante de cada ojo, y reciben una señal de sincronización infrarroja de una estación base que sincroniza la frecuencia de las gafas con la de la pantalla.

El método mas empleado en equipos comerciales en la actualidad es el último, mientras que en el hogar e internet se utiliza mas el método anaglifo, debido a su sencillez y a que las gafas 3D rojo/azul son algo que mucha gente ya tiene.

Por ahora las tecnologías 3D mas avanzadas son muy caras, pero poco a poco van bajando de precio y es muy probable que acaben extendiéndose a nuestra vida cotidiana.

Capítulo III: Sonido binaural

El sonido binaural u “holofónico” lo conocí por primera vez en 2009, cuando encontré en internet un archivo de sonido binaural en el que se simula un corte de pelo. En seguida me llamó muchísimo la atención el realismo de estas grabaciones. También me pareció muy extraño que el efecto tridimensional no se producía si no se usaban auriculares.

Por ello, en seguida me puse a investigar sobre cómo se realizaban estas grabaciones.

Descubrí que se realizaban utilizando unos micrófonos especiales, con la forma de la cabeza humana, y con orejas de silicona con la forma exacta de las humanas. Dentro de las orejas, se sitúan los micrófonos, así se consigue grabar el sonido que realmente llega a nuestro oído, reproduciendo todas las resonancias y frecuencias que producen la forma especial de las orejas humanas. Esto crea sonidos con la “sensación de presencia”, haciendo al oyente sentir que se encuentra en el sitio donde se hizo la grabación.

El sonido binaural también se conoce como el “efecto de las dos orejas”, y es muy interesante por que produce a los oyentes una experiencia de audio en 3D.

Se podría decir que el sonido binaural es el 3D del audio.

¿Por que suena así? La razón tiene que ver con que los sonidos que llegan a nuestros oídos reciben cambios únicos cuando chocan con nuestro cuerpo, incluyendo las orejas, cuya forma es muy concreta. En términos técnicos, esto se denomina HRTF (“head-related transfer function”) y es único para cada persona. Los tímpanos de nuestros oídos recogen esos sonidos que han sido alterados, y esa información se transmite al cerebro mediante complejos órganos del oído. El cerebro es entonces capaz de reconocer la posición de la fuente del sonido, gracias a las sutiles diferencias entre los sonidos recogidos en cada oído, incluyendo las diferencias de intensidad y retardo con que llegan.

Por eso, recogiendo los sonidos cerca de los tímpanos – donde ya han sido modificados por la forma peculiar de las orejas – y reproduciendo de nuevo esos sonidos mediante auriculares, se consigue crear la ilusión de que nos encontramos en el mismo sitio donde se realizó la grabación.

¿Que sucede cuando escuchamos grabaciones binaurales mediante altavoces? Cuando hacemos esto, los sonidos que se pretendía fuesen para cada oído, se mezclan, estropeando el efecto 3D.

Si escuchas los altavoces relativamente cerca y colocas una lámina delgada de plástico o cartón perpendicular a tus ojos de forma que los sonidos producidos a la derecha e izquierda sólo llegan a sus respectivos oídos, entonces conseguirás el efecto binaural. Por eso, es mas cómodo el empleo de auriculares.

Capítulo IV: Diseño experimental

Al poco tiempo de conocer el sonido binaural, se me ocurrió la idea de juntar los dos sistemas: el vídeo 3D y el sonido binaural. Para ello, pensé que lo mejor sería colocar una cámara 3D en el interior de una cabeza-micrófono binaural.

Decidí empezar haciendo pruebas de vídeo 3D casero, para ello utilicé dos cámaras de fotos separadas a la distancia de los ojos, grabando vídeo las dos simultáneamente. Al ser una prueba muy inicial, las piqué con cinta-celo, de forma que quedaba una cámara 3D bastante aparatosa. Tuve muchos problemas de sincronización entre el vídeo del ojo derecho y el del izquierdo (por que usaba cámaras independientes). Además, no fue nada sencillo alinear las cámaras, por lo que finalmente quedó un vídeo de calidad bastante mala.

Por ello, me alegré mucho cuando vi en internet (2009) que estaban apareciendo ya algunas cámaras de vídeo 3D baratas (200€). Pero no fue hasta 2010 cuando pude adquirir una de estas cámaras. Decidí que era la mejor solución puesto que se simplifica muchísimo el tratado posterior del vídeo 3D: estas cámaras generan archivos de vídeo que contienen el vídeo de cada ojo. Eso ayuda mucho a la hora de editar vídeo.

Para la grabación binaural, pensé que lo mas difícil de encontrar serían las orejas de silicona de forma similar a las humanas. Después de dar muchas vueltas a cómo fabricar unas, decidí preguntarle a mi madre (que es profesora de arte), y ella consiguió que un amigo suyo escultor llamado Krum Stanoev me fabricase unas orejas de silicona con unos moldes que ya tenía en su almacén. Definitivamente, sin su ayuda me habría sido muy difícil o me habría costado muy caro (por internet las venden a 100€) conseguir las orejas de silicona.

Las orejas venían sin orificio, por lo que tuve que atravesarlas con un destornillador con cuidado de no romperlas.

Compré una cabeza de maniquí en una tienda especializada, no costó muy cara puesto que es algo muy común en las tiendas de ropa. Decidí usar una cabeza hecha de porexpán debido a sus propiedades aislantes acústicas y a su facilidad para ser moldeado.

Eliminé las orejas de porexpán que tenía la cabeza de maniquí, por que no aportan el realismo necesario para crear grabaciones binaurales. Realicé un orificio para cada oreja raspando con un destornillador y luego lijándolo hasta que las orejas de silicona encajaron correctamente.

En las primeras pruebas de sonido binaural utilicé unos micrófonos que saqué de micrófonos de ordenador. Además, utilicé la tarjeta de sonido del ordenador para grabar, lo que hizo que la calidad de las grabaciones fuese muy pobre.

Para obtener el efecto binaural no vale con colocar los micrófonos dentro de la cabeza de cualquier forma, sino que es necesario simular el canal auditivo, usando un pequeño tubo con la forma de la fotografía. En mi caso, utilicé dos tubos procedentes de bolígrafos gastados.

Realicé dos conductos internos para que los cables quedasen por el interior de la cabeza.

Las orejas las fijé en su sitio mediante pegamento térmico. Ya que la silicona es bastante difícil de pegar, sólo con rellenar los huecos se quedan encajadas.

Más adelante, decidí usar una grabadora digital estéreo, en lugar de la tarjeta de sonido del ordenador. Los micrófonos los sustituí por otros mejores comprados en la tienda de electrónica, y realicé un pequeño circuito eléctrico para mejorar la calidad de la señal de sonido estéreo, con un diagrama de internet.

El circuito eléctrico quedó muy compacto, de modo que pudo ser introducido en la cabeza para aprovechar bien el espacio. La pila de 9V necesaria también quedó situada en el interior de la cabeza. Además, hice un agujero para sacar el cable de salida de sonido por la “nuca” de la cabeza (ya que si el cable saliese por debajo, al apoyar la cabeza en una superficie lisa, no quedaría equilibrada debido al cable).

Las primeras pruebas realizadas con los micrófonos nuevos, su circuito y la grabadora fueron muy satisfactorios, se obtuvo justo el resultado esperado, y quedó una cabeza-micrófono binaural muy compacta, ligera y manejable.

Para implementar el vídeo 3D, finalmente decidí usar una cámara comercial, puesto que habían aparecido varias bastante baratas en internet.

La cámara 3D que compré fue la “Aiptek 3D i2”, por 189€ (aunque ha bajado de precio -2011-, a unos 150€).

Me convenció su simplicidad y tamaño reducido, que permitiría su introducción en la cabeza binaural. Además, esta cámara dispone de una buena autonomía, y es muy apropiada para su uso doméstico.

Después de dar muchas vueltas a cómo meter la cámara 3D dentro de la cabeza binaural, justo en la posición de los ojos, decidí realizar un orificio debajo de la cara, de forma que se pudiese deslizar la cámara por debajo de la cara hasta su posición correcta a la altura de los ojos (ver dibujo).

Así es muy cómodo extraer la cámara 3D y se conserva la apariencia humana de la cabeza binaural. Para realizar el agujero, utilicé un hilo caliente. Fue un proceso muy lento y difícil porque cualquier movimiento en falso estropearía la forma de la cara y podría dificultar el fijado de la cámara 3D. Primero retiré la cara del maniquí cortando justo a la altura por debajo de las cejas, y luego cortando hacia la barbilla. Así no se nota tanto el corte como si hubiese sido desde la frente.

Después realicé el “carril” por el que se deslizaría la cámara, trabajando en la pieza de la cara.

Al final quedó el hueco que se muestra en la fotografía de la derecha. Hubo que hacer muchos retoques antes de poder pegar la pieza definitivamente, fue difícil hacer que la cámara encajase correctamente.

Una vez terminado, el resultado fue muy satisfactorio.

Hice un pequeño retoque en los ojos de la cabeza 3D + binaural, debido al corte con el hilo caliente, los ojos quedaron un poco dañados y quedaba feo a la vista. Por eso, hice unos recortes de papel que cubrirían todo el ojo excepto la “pupila” (el objetivo de cada cámara).

Además, después de realizar las primeras pruebas y comprobar que era necesario usar un trípode para estabilizar la imagen, añadí un enganche para trípode en la base de la cabeza. Realicé un soporte resistente pegando palillos a una tuerca del tamaño justo del enganche del trípode. Luego con pegamento térmico lo fijé en su sitio.

Así ya tuve lista la cámara para grabar vídeo 3D con sonido binaural. Es muy compacta porque la cámara 3D funciona sola, y para los micrófonos basta con llevar la grabadora en el bolsillo, conectada a la cabeza por un cable de audio.

A la derecha puede verse el resultado.

Para grabar un plano, es necesario poner a grabar la cámara y la grabadora mas o menos al mismo tiempo, luego desde un programa de edición en el ordenador, se sincronizan la pista de vídeo 3D con la de sonido binaural.

Como editor de vídeo utilicé Kdenlive, un editor de código libre disponible para linux. Ya había usado este editor en muchas ocasiones anteriormente y sabía cuales eran las funciones que necesitaba para ajustar las pistas de sonido y vídeo, hacer fundidos, cambiar el volumen de las pistas... etc

Hice numerosas pruebas en casa antes de sacar el sistema de vídeo 3D con sonido binaural al exterior.

Todos los vídeos que he realizado los voy subiendo a internet, a mi página www.TresDimension.es, haciendo uso del 3D de YouTube que simplifica el acceso a estos contenidos.

Para una de las pruebas fuimos al pinar de Valsaín, en Segovia, donde pudimos grabar diferentes entornos: pájaros piando, un río, una cascada, piedras chapoteando... etc

A continuación pongo algunas fotografías del proceso de grabación:

Fue muy divertido ir por el bosque con una cabeza de maniquí, de vez en cuando nos encontrábamos con algún paseante que se quedaba atónito al vernos. La verdad es que no es fácil explicarle a la gente que se trata de una cámara, lo que no ayuda a la hora de grabar, puesto que en seguida se acercan curiosos y estropean el efecto.

Por eso es mejor grabar en lugares donde no haya mucha gente, por que si no es mas difícil conseguir un buen efecto inmersivo de tres dimensiones.

Es muy gratificante ver que el proyecto ha salido bien, ahora cada vez que vaya a algún lugar especialmente llamativo trataré de llevar la “*cámara 3D con sonido binaural*”.

Definitivamente, la tecnología de vídeo en 3D con sonido binaural tiene mucho futuro, yo espero con esta investigación haber podido aportar algo a su desarrollo.

Conclusiones

Posibles aplicaciones prácticas

- **Cine y televisión:** Se pueden conseguir contenidos mucho mas inmersivos que con los medios actuales. Aparte de películas rodadas con esta tecnología, distintos eventos podrían ser retransmitidos en vídeo 3D con sonido binaural: partidos de fútbol, olimpiadas, manifestaciones, el lanzamiento de un cohete espacial... etc
- **Música binaural:** Aunque ya ha sido usado en algunas canciones, el sonido binaural puede ser un efecto muy interesante en la música, ya que hace mas cercana la melodía. Los conciertos grabados en binaural también son algo muy interesante, puesto que los amantes de la música clásica disfrutarían mucho con ellos.
- **Terapias de relajación:** El sonido binaural es usado en terapias de relax sobre todo con sonidos de agua (lluvia, ríos, olas... etc).
- **Videoconferencias** mucho más realistas.
- **Personas con problemas de movilidad:** Gracias a las nuevas tecnologías es posible que personas con discapacidad o dificultades de movilidad puedan sentir que están en lugares a los que les es difícil llegar, por ejemplo paisajes exóticos, espectáculos, etc.
- **Paisajes a los que el ser humano no puede llegar:** Imagínese poder enviar un sistema de grabación de vídeo 3D con sonido binaural a otro planeta, podríamos saber qué se siente al estar en otro planeta sin realmente haber estado allí.

Conclusiones

- Es necesario fomentar las tecnologías de vídeo en tres dimensiones y especialmente la del sonido binaural.
- Es necesaria una estandarización en torno a estos sistemas, puesto que en la actualidad hay varias empresas compitiendo por establecer un monopolio en estos sectores, y esto limita su implementación real.
- Es posible realizar diseños simples, utilizando materiales baratos, y aprovechando la tecnología de la que ya disponemos para crear contenidos de vídeo 3D binaurales sin necesidad de comprar caros equipos comerciales.
- Gracias a las nuevas tecnologías de vídeo 3D en internet, es posible disfrutar en nuestras viviendas del vídeo 3D binaural muy fácilmente.

Agradecimientos

Quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas y organizaciones que han colaborado y hecho posible este proyecto:

- **M^a Carmen San José:** Gracias a ella ha sido posible realizar este proyecto y presentarlo al certamen de *Jóvenes Investigadores 2011*.
- **Mi familia y amigos:** Que me ayudaron con la fabricación del diseño experimental y a grabar las distintas pruebas y escenas.
- **Redes sociales:** En YouTube y Twitter sobre todo el proyecto ha tenido una buena acogida y difusión.
- **Software libre:** Ubuntu Linux, OpenOffice, Kdenlive, Audacity... son algunos de los muchos programas de código libre disponibles en internet, que me han ayudado muchísimo con la realización de este proyecto.

¡Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y ayuda!

Fuentes

Vídeo 3D

- <http://www.swell3d.com/color-anaglyph-methods-compare.html>
- <http://www.site.uottawa.ca/~edubois/anaglyph/>
- <http://www.gizmodo.es/2010/12/25/fabrica-tus-propias-gafas-3d-con-una-caja-de-cd.html>
- <http://www.gizmodo.es/2010/12/21/fotos-en-3d-que-podras-ver-sin-gafas.html>
- <http://www.instructables.com/id/Make-a-3-D-Stereoscope-Slide-and-Video-Shooter/>
- <http://www.stereoscopy.com/>
- <http://3dmoviemanager.blogspot.com/>
- <http://youtube-global.blogspot.com/2009/07/now-in-3d-join-experiment-with-us.html>
- <http://www.engadget.com/2010/12/08/zscape-3d-holographic-prints-take-maps-to-the-next-dimension-sa/>
- <http://stereo.jpn.org/eng/stvmkr/>
- <http://www.aiptek3d.com/>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Estereoscopia>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi3n_3D
- <http://www.kinopolis.com/es/index.cfm?PageID=108230>

Sonido binaural

- <http://www.roland.com/recorder/CS-10EM/>
- <http://hefel.wordpress.com/2008/04/28/building-a-diy-binaural-microphone-headset/>
- <http://digdagga.com/dummy/index.html>
- http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
- http://www.minidisc.org/homemade_mics.html
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Holofonía>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Escucha_binaural
- <http://bongobundos.blogspot.com/bongobundos/2008/08/zuccarelli-y-la.html>

Imágenes

- Capítulo I: Imagen estereoscópica (<http://es.wikipedia.org/wiki/Fotografía>), Patente “Ringo” y fotografía (<http://bongobundos.blogspot.com/bongobundos/2008/08/zuccarelli-y-la.html>).
- Capítulo II: Diferentes métodos 3D (<http://www.aiptek3d.com/>).
- Capítulo IV: Diagrama para hacer el circuito que conecta los micrófonos en estéreo (http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html), Imagen de la cámara 3D (<http://3dvision-blog.com>).

Todas las demás fotografías o imágenes las hemos realizado expresamente para este proyecto.